

Agricultural sciences

УДК 638.27

Худойбергганов Сардорбек Баходирович

Khudoyberganov Sardorbek Bahodirovich

Старший преподаватель

Senior Lecturer

Мирсаатов Равшанбек Муминович

Mirsaatov Ravshanbek Muminovich

Профессор

Professor

Ташкентский государственный транспортный университет

Tashkent State Transport University

Республика Узбекистан

Republic of Uzbekistan

**ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ШЕЛКОНОСТНОСТИ ЖИВЫХ КОКОНОВ БЕЗ ИХ ВЗРЕЗКИ**

**IMPORTANT DEVELOPMENT OF DETERMINATION OF
SILKINESS OF LIVE COCOONS WITHOUT CUTTING THEM**

Аннотация: Для борьбы со сдачей незрелых коконов, приносящих серьезный экономический урон шелководству, предлагается простой вариант линии определения шелконосности живых коконов без их взрезки, состоящая из отбраковщика коконов-глухарей СКУО и модернизированного прибора ФТИ-1М.

Abstract: To combat the surrender of immature cocoons, which bring serious economic damage to sericulture, a simple version of the line for determining the silkiness of live cocoons without cutting them is proposed, consisting of a culler of capercaillie cocoons CSSV and a modernized FTI-1M device.

Ключевые слова: незрелых коконов, масса оболочек, масса коконов, шелконосность.

Key words: immature cocoons, mass of shells, mass of cocoons, silkiness.

Незрелый кокон - это кокон с гусеницей шелкопряда, которая еще не успела до конца отдать шелковую нить. В результате кокон с тонкой оболочкой может быть раздавлен при транспортировке, а раздавленная гусеница своей жидкостью пачкает соседние коконы, у которых понижается сортность и коэффициент разматываемости. После морки при высокой температуре шелк останется внутри уже погибшей гусеницы, тем самым партией незрелых коконов наносится значительный экономический урон шелководству [1].

В процессе превращения в куколку гусеница быстро теряет массу и поэтому кокон сдатчику «выгодно» сдавать незрелые коконы пораньше, так как их масса с каждым днем уменьшается, а он получает деньги за сданную массу партии коконов (ГОСТ 31257-2004).

Прибор ФТИ-1 остановил поток незрелых коконов на приемные пункты и принес значительный экономический эффект народному хозяйству Узбекистана. Работа прибора была основана на прямо пропорциональной зависимости шелконосности от удельного объема коконов [2]:

$$\text{Ш} = k \frac{V}{m} \% \quad (1)$$

где: Ш - шелконосность живых коконов;

V - объем образца коконов в измерительной емкости;

m - масса образца кокона;

k - коэффициент пропорциональности, зависящий от породы коконов.

При постоянном сечении измерительной емкости S :

$$\text{Ш} = k \frac{S \cdot H}{m} = k_0 \frac{H}{m} \% \quad (2)$$

Работа прибора весьма проста: образец коконов засыпается в измерительную емкость цилиндрической формы диаметром – 20 см и высотой – 70 см до уровня загрузки. Далее включается вибратор для достижения стандартной упаковки и через минуту крышка с указателями, через прорези дает нам высоту слоя коконов с двух сторон h_1 и h_2 . В формулу (2) подставляем среднее значение высоты

$$H = \frac{h_1 + h_2}{2} \quad (3)$$

Из измерительной емкости образец коконов высыпает в корзину и взвешивают на весах, определяя массу коконов m .

Коэффициент $k_0 \sim 1$ для каждой породы коконов величина постоянная и устанавливается в начале сезона заготовки коконов (рис.1).

Из формулы (2) видно, что для измерения шелконосности следует измерить массу образца коконов m , высоту слоя коконов H в измерительной емкости и подсчитать шелконосность на калькуляторе [3].

Но даже эти казалось бы простые действия вызвали затруднения у операторов: ошибки в определении массы, высоты, сложности при подсчете шелконосности на калькуляторе привели к постановке нескольких задач, которые успешно были решены в Физико-техническом институте АН РУз. В первую очередь было создано массоизмерительное устройство [4], которое с точностью 0,3% позволяло определять массу образца живых коконов, засыпаемого в измерительную емкость прибора ФТИ-1. Далее [5] был разработан БРЦИШ (блок расчета и цифровой индикации шелконосности), который позволил автоматизировать измерение высоты слоя коконов в измерительной емкости и процесс расчета шелконосности по формуле (2) с выводом информации на компьютер.

Рис.1. Градуировочные прямые для коконов породы “Мархамат” ($k_0=1,15$, ряд1), “Асака” ($k_0=0,95$, ряд2).

Кокон сдатчик получал чек с указанием шелконосности партии живых коконов. Однако внедрить БРЦИШ в промышленность не удалось - слишком дорогим он оказался (в 7 раз дороже, чем прибор ФТИ - 1). Кроме того, на результат измерения шелконосности влияло наличие в образце так называемых коконов - глухарей [6], то есть коконов с погибшей и высохшей гусеницей (куколкой). Ясно, что такие коконы, имея большой удельный объем, будут искажать показания прибора ФТИ - 1, если таких коконов - глухарей в образце живых коконов будет значительное количество. Возникла необходимость отбраковывать коконы - глухари из образца коконов перед загрузкой в измерительную емкость прибора ФТИ- 1. Быстро отсортировать коконы-глухари из партии не удавалось. А в период заготовки живых коконов, когда на кокон приёмные пункты поступают живые коконы тоннами, на первый план выходит оперативность приема сырья.

Таким образом, промышленность отказалась от прибора ФТИ - 1 и с 1995 года поток незрелых коконов на приемные пункты опять сильно возрос. Задача быстрой отбраковки коконов -глухарей в течении 3-5 минут была решена с помощью СКУО (сортировщика коконов по удельному объему).

Прибор ФТИ - 1 экономически заинтересовывает коконосдатчиков сдавать коконы позднее, т.к. их шелконосность с каждым днем возрастает, а оплату он получает по шелконосности коконов. Качество коконного сырья при этом значительно возрастает. Таким образом задача создания автоматизированной линии определения шелконосности живых коконов без их врезки с применением СКУО на современном этапе вновь становится актуальной.

Из формулы (2) видно, что если брать образец коконов постоянной массы (предположительно 250 грамм) после отбраковки коконов - глухарей на СКУО, то шелконосность будет пропорциональна только высоте слоя коконов в измерительной емкости. Стандартные значение шелконосности живых коконов обычно от 15 до 30 процентов. При высоте измерительной емкости приборов ФТИ-1 70 см оптимальным будет образец коконов в 250 грамма.

$$\text{Ш} = k_1 \cdot H, \quad \% \quad (4)$$

где $k_1 = k_0 / 0,25$ кг

Коэффициент k_1 зависит от породы коконов и приблизительно равен 4%/см. Высота H в зависимости от зрелости коконов после вибрации может изменяться от 45 до 60см.

Если для каждой породы коконов сделать прозрачную емкость с предварительной градуировкой, то после вибрации указатель крышки будет показывать значение шелконосности в процентах. Насколько измеренная шелконосность будет превышать нормативную (19%), настолько больше сумму получит кокон сдатчик за свой труд.

Линия определения шелконосности живых коконов без их врезки ФТИ-1М со СКУО будет проще и дешевле без МИУ (массоизмерительного устройства) и БРЦИШ и в таком виде может быть внедрена в шелководство Республики.

Список использованной литературы

1. Азимов С.А., Бурханов Ш.Д., Кузьмин С.В., Статистический метод определения шелконосности коконов, сб. «Шелк». изд.: НИИННТИТЭИ, 1981г., Т.23, №5, стр. 11.
2. Бурханов Ш.Д., Мирсаатов Р.М., Кадыров Б.Х. Сортировка коконов в воздушном потоке Сб. статей респ. н.-техн. конф. “Современные проблемы легкой промышленности” ТТЕСИ, Ташкент 2012 г. стр . 55.
3. Mirsaatov Ravshanbek Muminovich, Khudoyberganov Sardorbek Bakhodirovich METHOD FOR DETERMINING THE SILKINESS OF COCOONS WITHOUT CUTTING THEM // European science. 2020. №7 (56).
4. Бурханов Шавкат Джалилович, Мирсаатов Равшанбек Муминович, Кадыров Бахтиёр Халилович, Худойберганаов Сардорбек Баходирович СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШЕЛКОНОСНОСТИ ШЕЛКОВИЧНЫХ КОКОНОВ БЕЗ ИХ ВЗРЕЗКИ // Universum: технические науки. 2021. №2-1 (83).
5. Мирсаатов Р.М., Худойберганаов С.Б., Юркевич Н.П. РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШЕЛКОНОСНОСТИ ПО ДЛИНА КОКОНОВ БЕЗ ИХ ВЗРЕЗКИ // Sciences of Europe. 2021. №75-1.
6. Burkhanov, S.D. Relationship of parameters that characterize the quality of live cocoons / Burkhanov, S.D., Mirsaatov, R.M., Khudoyberganov, S.B., Kadyrov, B.H. // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science this link is disabled, 2021, 677(4), 042032.